

PEDAGOGIK MAHORAT

3(2)
2025

ISSN 2181-6883

PEDAGOGIK MAHORAT

Ilmiy-nazariy va metodik jurnal

3-son (2025-yil, mart)

Jurnal 2001-yildan chiqa boshlagan

Buxoro – 2025

PEDAGOGIK MAHORAT

Ilmiy-nazariy va metodik jurnal 2025, № 3

Jurnal O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi OAK Rayosatining 2016-yil 29-dekabrda qarori bilan **pedagogika** va **psixologiya** fanlari bo‘yicha dissertatsiya ishlari natijalari yuzasidan ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo‘lgan zaruriy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

Jurnal 2001-yilda tashkil etilgan.

Jurnal 1 yilda 12 marta chiqadi.

Jurnal O‘zbekiston matbuot va axborot agentligi Buxoro viloyat matbuot va axborot boshqarmasi tomonidan 2016-yil 22-fevral № 05-072-sonli guvohnoma bilan ro‘yxatga olingan.

Muassis: Buxoro davlat universiteti

Tahririyat manzili: 200117, O‘zbekiston Respublikasi, Buxoro shahri Muhammad Iqbol ko‘chasi, 11-uy
Elektron manzil: nashriyot_buxdu@buxdu.uz

TAHRIR HAY‘ATI:

Bosh muharrir: Adizov Baxtiyor Rahmonovich – pedagogika fanlari doktori, professor

Mas‘ul kotib: Sayfullayeva Nigora Zakiraliyevna – pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

Xamidov Obidjon Xafizovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Begimqulov Uzoqboy Shoyimqulovich, pedagogika fanlari doktori, professor

Navro‘z-zoda Baxtiyor Nigmatovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ibragimov Xolboy Ibragimovich, pedagogika fanlari doktori, professor

Rasulov To‘lqin Husenovich, fizika-matematika fanlari doktori (DSc), professor

Yanakiyeva Yelka Kirilova, pedagogika fanlari doktori, professor (N. Rilski nomidagi Janubiy-G‘arbiy Universitet, Bolgariya)

Andriyenko Yelena Vasilyevna pedagogika fanlari doktori, professor (Novosibirsk davlat pedagogika universiteti Fizika, matematika, axborot va texnologiya ta‘limi instituti, Novosibirsk, Rossiya)

Romm Tatyana Aleksandrovna pedagogika fanlari doktori, professor (Novosibirsk davlat pedagogika universiteti Tarix, gumanitar va ijtimoiy ta‘lim instituti, Novosibirsk, Rossiya)

Chudakova Vera Petrovna, psixologiya fanlari nomzodi (Ukraina pedagogika fanlari milliy akademiyasi, Ukraina)

Hamroyev Alijon Ro‘ziqulovich – pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

Qahhorov Siddiq Qahhorovich, pedagogika fanlari doktori, professor

Mahmudova Muyassar, pedagogika fanlari doktori, professor

Kozlov Vladimir Vasilyevich, psixologiya fanlari doktori, professor (Yaroslavl davlat universiteti, Rossiya)

Tadjixodjayev Zokirxo‘ja Abdusattorovich, texnika fanlari doktori, professor

Amonov Muxtor Raxmatovich, texnika fanlari doktori, professor

O‘rayeva Darmonoy Saidjonovna, filologiya fanlari doktori, professor

Durdiyev Durdimurod Qalandarovich, fizika-matematika fanlari doktori, professor

Mahmudov Nosir Mahmudovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Olimov Shirinboy Sharofovich, pedagogika fanlari doktori, professor

Chariyev Irgash To‘rayevich, pedagogika fanlari doktori, professor

Qiyamov Nishon Sodikovich, pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

Shomirzayev Maxmatmurod Xuramovich, pedagogika fanlari doktori, professor

Ro‘ziyeva Dilnoza Isomjonovna, pedagogika fanlari doktori, professor

Qurbonova Gulnoz Negmatovna, pedagogika fanlari doktori (DSc)

To‘xsanov Qahramon Rahimboyevich, filologiya fanlari doktori (DSc), professor

Nazarov Akmal Mardonovich, psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Dilova Nargiza Gaybullayevna, pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

Jumayev Rustam G‘aniyevich, siyosiy fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nurulloev Firuz No‘monjonovich, pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

Navruz-Zoda Layli Baxtiyorovna, iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Xalikova Umida Mirovna, pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

MUNDARIJA

№	Familiya I.Sh.	Mavzu	Bet
FILOLOGIYA VA TILLARNI O‘QITISH			
1.	<i>HOJIYEVA Mehrangiz G‘ayrat qizi</i>	Assessment strategies for language learning: enhancing evaluation practices for effective education	7
2.	<i>OMONOVA Dildora Nekmurodovna</i>	Ona tili ta‘limiga integrativ yondashuvning pedagogik-psixologik xususiyatlari	12
3.	<i>MATQULIYEVA Marg‘uba Farxodovna, MATKARIMOVA Nuriya G‘ayrat qizi</i>	Pedagog-psixologlarning boshlang‘ich ta‘limda bolalarning nutqini o‘stirishga doir qarashlari	17
4.	<i>КЕНДЖАЕВА Шарофат Бахтияровна</i>	Инновационные подходы к обучению лексике на уроках русского языка в начальной школе	21
ANIQ VA TABIIY FANLARNI O‘QITISH			
5.	<i>BAHROMOVA Anzura Akrom qizi</i>	Texnika oliy ta‘lim muassasalarida bo‘lajak muhandislarni kasbiy tayyorgarligini rivojlantirishda fizika fanining roli	25
6.	<i>MAXAMMADJONOV Tursunboy A‘zamjon o‘g‘li</i>	Tibbiyot oliy ta‘lim tashkilotlarida biologik kimyo fanini o‘qitish metodlarini takomillashtirish	29
7.	<i>NURMURODOVA Munisa Azamat qizi</i>	Anorganik kimyo darslarida —4K modelining kreativ fikrlash kompetensiyasidan foydalanish	36
8.	<i>NURUTDINOVA Feruza Muidinovna</i>	Tibbiyot universiteti talabalariga —Biokimyo fanini o‘qitishda axborot texnologiyalaridan foydalanish	41
9.	<i>XASANOVA Shoxista Boboxolovna</i>	Biologiya darslarida o‘quvchilarni PISA tadqiqoti topshiriqlari asosida ishlashga o‘rgatish	47
10.	<i>БАЗАРОВА Нузора Шамсиевна, МАХАММАДИЕВА Муниса Абдусаломовна</i>	Нобиологик ихтисослик талабаларида экологик билимларни шакллантиришда дидактик тамойиллар	52
11.	<i>MAXAMMADJONOV Tursunboy A‘zamjon o‘g‘li</i>	Tibbiyot oliy ta‘lim tashkilotlarida biologik kimyo fanini o‘qitish metodikasini fanlararo integratsiyalashgan ta‘lim texnologiyalari asosida takomillashtirish	57
12.	<i>RO‘ZIYEVA Nilufar Komiljon qizi</i>	Matematika fanini o‘qitishda ilg‘or xalqaro tajribalardan foydalanish	64
13.	<i>QAXXOROV Madamin Abdinabievich</i>	Kimyo darslarida asosiy kompetensiyalarni shakllantirish yo‘llari	69
JISMONIY MADANIYAT VA SPORT			
14.	<i>ABDUYEVA Sitorabonu Sariddin qizi</i>	18-21 yoshli gandbolchi qizlarning jismoniy sifatlarini oshirishda harakatli o‘yinlarning o‘quv-mashg‘ulot jarayonida tutgan o‘rni	73
15.	<i>IKRAMOV Amirbek Aminovich</i>	Hozirgi bosqichda oliy ta‘lim muassasalarida jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirish holati va istiqbollari	78
16.	<i>NARZULLAYEV Farrux Ashrapovich</i>	Malakali voleybolchilarning musobaqaga oid qobiliyatlarini mashg‘ulot jarayonida rivojlantirishning o‘ziga xos yo‘llari	84

17.	SALIXOV Shoxrux Mansurovich	Yangi O‘zbekistonda jismoniy tarbiya va sport faoliyatiga innovatsion g‘oyalarni keng joriy etish tadqiqotlar va tashabbuslarni qo‘llab-quvvatlash	88
18.	SULTANOVA Nargizaxon Yakubjanovna	Jismoniy tarbiyada qo‘llaniladigan o‘rgatish va tarbiyalash metodlari	92
19.	XAKIMOV Xurshid Nozimovich	Jismoniy tarbiya mashg‘ulotlarida hamkorlik va o‘zaro ta‘sir ko‘nikmalarini rivojlantirish	97
20.	ПАХМОЛОВ Payф Расулович	Методы совершенствования техники бега бегунов на средние дистанции и их эффективность в тренировке	104
21.	URAZIMBETOVA Mardjina Sultamuratovna	Oliy ta‘lim sport mutaxassisliklarida talabalarga suzishni o‘rgatish texnologiyalarini joriy etish masalalari xususida	110
SAN‘AT			
22.	XAMIDOV Doston Ravshan o‘g‘li	O‘zbek madaniyat kodi va uning madaniyatlararo kommunikativ almashinuv jarayonlariga ta‘siri	115
INKLYUZIV TA‘LIM			
23.	KAXAROVA Dildora Sidikovna	Bo‘lajak o‘qituvchilarning inklyuziv ta‘limga tayyorligini kompetensiyaviy yondashuv asosida rivojlantirish	124
TA‘LIM MENEJMENTI			
24.	ISABEKOV Ixtiyor Adilbekovich	Oliy ta‘lim muassasasida ta‘lim jarayonini boshqarishning sifat komponentlari	129
MA‘NAVIYAT VA TARBIYA			
25.	ASQARALIYEVA Muhtasar Azizjon qizi	Tarbiya dasrlarini tashkil etishda aksiologik yondashuvning o‘rni va ahamiyati	139
26.	ESHCHANOVA Xolida Xudayarovna	Ziyorat turizmi asosida yoshlar ma‘naviy-axloqiy fazilatlarini shakllantirishning pedagogik mexanizmlarini takomillashtirish	143
27.	YUSUPOVA Feruza Hajiboyevna, BERDIBAYEVA Zinnura Erkaboyevna	Pedagogik kadrlar tayyorlash jarayonida kasbiy, milliy, pedagogik dunyoqarashning shakllanishi	147
28.	FATULLAEVA Muazzam Azimovna	Jismoniy tarbiya va sport mashg‘ulotlari orqali talabalarni estetik tarbiyalashning o‘ziga xos tendensiyalari	153
29.	OTAQULOVA Gulgunoy Abdunabi qizi	6-7 yoshli bolalarning ijtimoiy kompetensiyasini shakllantirishda xorij tajribasi	159
30.	SOBIROVA Nafisa Yangiboy qizi	Tarbiya va uni nazariy shakllantirish aspektlari	163
31.	XUDOYQULOVA Nazokat Rajab qizi	Oila va nikoh fenomeni tushunchasining tabiati va mohiyati	168
32.	Saidova Zokira Tolibovna	Xalq topishmoqlari – ta‘lim-tarbiya vositasi sifatida	173
PEDAGOGIK TA‘LIMOTLAR TARIXI			
33.	NAZAROVA Ziyoda Faxriddinovna	Madaniyatlararo muloqotning zamonaviy ta‘lim jarayonidagi o‘rni	177

O‘ZBEK MADANIYAT KODI VA UNING MADANIYATLARARO KOMMUNIKATIV ALMASHINUV JARAYONLARIGA TA’SIRI

Doston Xamidov

Madaniyatshunoslik va nomoddiy madaniy meros ilmiy-tadqiqot instituti
17.00.07 – Madaniyat nazariyasi va tarixi. Madaniyatshunoslik yo‘nalishi
stajyor-tadqiqotchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada madaniyatlararo kommunikatsiyani rivojlantirishda madaniyat kod tushunchasining o‘rni va roli xususida fikr-mulohazalar bildirib o‘tilgan. Shuningdek, o‘zbek madaniyat kodi, madaniyat kodning shakllanish holatlari va o‘zgarish jarayonlari haqida batafsil ma’lumotlar keltirilgan. Bundan tashqari xalqaro tajribalardan foydalanilgan holda jamiyatlar rivojlanishidagi madaniyat kodlarining farqlari va madaniyat kodilar haqida tahliliy yondashuvlar amalga oshirilgan.

Kalit so‘z: o‘zbek madaniyati, madaniyat kod, ijtimoiy hayot, milliy qadriyat, mentalitet, milliy xarakter

УЗБЕКСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ КОД И ЕГО ИНТЕРКУЛЬТУРА ВЛИЯНИЕ НА КОММУНИКАТИВНО-ОБМЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ

Достон Хамидов

Научно-исследовательский институт культурологии и нематериального культурного наследия 17.00.07 – Теория и история культуры. Направление культурологии
стажёр-исследователь

Аннотация: В данной статье рассматривается место и роль понятия культурного кода в развитии межкультурной коммуникации, его влияние на взаимодействие между различными культурами. Особое внимание уделено узбекскому культурному коду, его формированию, эволюции и особенностям в контексте глобализации и изменения общественных норм и ценностей. Также рассматриваются примеры культурных различий и подходы к их анализу с использованием международного опыта.

Ключевые слова: узбекская культура, культурный код, общественная жизнь, национальные ценности, менталитет, национальный характер.

UZBEK CULTURAL CODE AND ITS INTERCULTURAL INFLUENCE ON COMMUNICATIVE EXCHANGE PROCESSES

Doston Khamidov

Research Institute of Cultural Studies and Intangible Cultural Heritage
17.00.07 – Theory and history of culture. Direction of cultural studies,
Intern-researcher

Abstract: This article explores the place and significance of the concept of cultural code in the development of intercultural communication. It examines the Uzbek cultural code in detail, including the circumstances of its formation and its ongoing evolution. The article also provides a comparative analysis of how cultural codes affect the development of societies, drawing on international examples and analytical approaches.

Key words: uzbek culture, cultural code, social life, national values, mentality, national character

«...hozirgi vaqtda dunyoning turli mintaqalarida madaniyatlararo va dinlararo keskinlik kuchayib bormoqda, millatchilik, diniy murosasizlik bosh ko'tarmoqda. Bu illatlar har qanday davlatni yemirib, jamiyatni parchalab, radikal guruh va oqimlar uchun mafkura bazasiga aylanmoqda. Ana shunday murakkab vaziyatda mamlakatimizda turli millat va dinga mansub insonlar o'rtasida do'stlik va hamjihatlikni yanada mustahkamlash biz uchun borgan sari muhim ahamiyat kasb etmoqda.»

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev

Har bir millat o'zida ma'lum bir milliy an'analarni aks ettiradi. Ya'ni har bir xalqning, millatning o'z milliy an'analari, urf-odatlar mavjud. Bu ma'noda har bir inson ana shu milliylikni o'zida aks ettiruvchi muayyan madaniyat, til, tarix, adabiyotga aloqador bo'ladi. Ma'lumki, til ijtimoiy hodisa bo'lish bilan birgalikda madaniyat bilan ham uzviy bog'liqdir. Bugungi kunda insonlar, xalqlar, mamlakatlar o'rtasidagi iqtisodiy-siyosiy, madaniy hamda ilmiy aloqalar, xalqaro-madaniy kommunikativ jarayonlar madaniyatshunoslik sohasida madaniyatlarning o'zaro munosabati va milliy o'ziga xos ko'rinishi kabi qator va madaniyatshunoslik o'rtasidagi alohida spetsifik yo'nalishi va predmetiga ega bo'lgan yangi soha - sotsiokulturologiyaning yuzaga kelishiga sabab bo'lmoqda.

O'z navbatida bugungi kunda jamiyatlarda madaniyatlararo kommunikatsiyaning rivojlanishi sezilarli darajada rivojlanib o'zaro bir-biriga katta ta'sirini o'tkazishga xizmat qilib bormoqda. Bu esa birinchi o'rinda ijtimoiy hayotda yashayotgan har bir insonning ruhiy hayoti va yashash turmush tarzida turlicha ko'rinishda namoyon bo'layotganligini ko'rishimiz mumkin. Bu esa jamiyatda "madaniyat kodi" tushunchasining takomillashib borayotganligidan, qolaversa, madaniyat aslida insonning ruhiyati va uning xarakteri hamda psixologiyasi bilan bog'liq ekanligiga asos bo'lib xizmat qilmoqda.

Avvalo, madaniyat xususida fikr yuritganda, madaniyat tushunchasi umuminsoniy hodisa ekanligini, faqat bir xalqqa tegishli, faqat bir xalqning o'zigina yaratgan sof madaniyat bo'lmasligini va bo'lishi ham mumkin emasligini yodda tutishimiz joizdir. Har bir milliy madaniyatning asosiy qismini shu millat o'zi yaratgan bo'lsada, unda jahon xalqlari yaratgan umuminsoniy madaniyatning ulushi va ta'siri bo'lishini anglamog'imiz darkor. Madaniyat hech qachon sinfiy hodisa bo'la olmaydi. U barchaga baravar xizmat qiladi. Masalan, san'at va adabiyot durdonalari, me'morlik obidalari, maqomlar, fan yutuqlari va boshqa ijodkorlik mahsuli barchaga tegishli hisoblanadi. Har bir jamiyat o'z madaniyat tipiga ega.

Jamiyatlarning almashinishi bilan madaniyat tipi ham o'zgaradi, biroq bu hol madaniyat taraqqiyoti uzilib qolganini, eski madaniyat yo'q bo'lib madaniy meros, o'tmish qadriyatlardan voz kechilganini anglatmaydi. Zotan, har bir yangi jamiyat o'zidan ilgari jamiyatning madaniy yutuqlarini zaruriy ravishda meros qilib oladi va ularni ijtimoiy munosabatlarning yangi tizimiga kiritgan holda sayqallab boradi. Shuning uchun ham hozirgi vaqtda har qanday davlat va jamiyat taraqqiy etishi uchun, o'zining barcha sohalarida keng ko'lamlil islohotlar bilan bir qatorda ularga mansub bo'lgan madaniyat kodlarini yaratishi ularni amaliyotga tatbiq etishi zarurdir.

Misol tariqasida, Amerikalik psixoanalitik Kloter Rapail o'zining "Madaniyat kodi" kitobida shunday yozgan edi: "Madaniyat kodi - bu madaniy ongsizlikdir. U bizning ongimizdagi har qanday tushuncha bilan bog'liq bo'lgan tasvirlar to'plamini belgilaydi. Bu biz aytayotgan yoki aniq tushunadigan narsa emas, balki o'z tushunchamizdan yashiringan narsa, lekin bizning harakatlarimizda o'zini namoyon qiladi. Tasvirlarning ma'nosi turli madaniyatlar bir-biriga mos kelmasligini ongimizda ifodalaydi" deb fikr bildirgan.¹

Binobarin sayyoradagi har qanday xalq, birinchi navbatda, o'z mamlakatining aholisi bo'lib, ularning fikrlari va his-tuyg'ulari o'zlari yashayotgan mamlakat madaniyati tarixi bilan ranglanadi. Va bu mamlakatning yuqoridan berilgan o'ziga xos xususiyati eng katta darajada ularning psixologik reaksiyalarida namoyon bo'ladi. Mamlakat madaniyati bizning tajribalarimizga (hissiy darajada) ta'sir qiladi, natijada tajriba hissiyot bilan biz uchun aniq tasvir yaratadi.²

Aynan madaniy hayotda "madaniyat kodi" ni vujudga kelishiga sabab bo'lgan taniqli sivilizasiyalar soni ko'p emas, biz 21 ta sivilizasiyani aniqladik, lekin ularni chuqurroq tahlil etish mustaqil sivilizasiyalarning sonini yanada kamroq ekanligini ko'rsatadi. Bu sivilizasiyalar dini va hududiy belgilar bilan farqlanadi. Ulardan har birini madaniyat sifatida o'z qadriyatlar tizimi mavjud bo'lib, ularning atrofida sivilizasiyalarning hayoti shakllanadi. Sivilizasiyalar tug'ilish, rivojlanish, sinish va emirilish davrlarini bosib o'tadi. Bu sivilizasiyalardan har birining oldida chaqiriq va javob muammosi turadi. Tabiiy yoki insoniy muhit sivilizasiya oldiga o'z chaqirig'ini qo'yadi. Jamiyatning kelgusi hayoti esa sivilizasiyaning chaqiriqqa javob bera olish qobiliyati bilan bog'liq. Moddiy tasvirning ko'rinishi fikrlash jarayonini belgilaydi va bizning (bir yoki boshqa) harakatlarimizni shakllantiradi. Moddiy tasvir bizni aslida kim ekanligimizga aylantiradi. Ya'ni, turli mamlakatlardan kelgan odamlar umumiy narsaga ega inson tabiati, alohida "jamo'a ongsiz", "madaniy ongsiz", va shu qatorda madaniyat kodiga ega.³

Fikrimiz isboti sifatida Lingvomadaniyatshunoslikda madaniyat kodlari olam lisoniy manzarasining muhim tarkibiy qismlaridan biri sifatida e'tirof qilinadi.

V.N. Teliyaning fikricha, madaniyat kodlari muayyan madaniy mazmunni kodlashtirish maqsadida qo'llanuvchi turli moddiy va formal vositalardan iborat ikkilamchi belgilar tizimidir deb nazarda tutiladi. "Madaniyat kodlari turli moddiy qobiqda — turmush realiyalari, flora va fauna vakillari va boshqalar ko'rinishida bo'lishi mumkin. Inson ongida ular umuman bilimlar, tasavvurlar, assotsiatsiyalar ko'rinishda aks etadi".

¹ Xudoyberganova D. Lingvokulturologiyada madaniyat kodi tushunchasi va talqini//Ozbek tili va adabiyoti. — Toshkent, 2019. — №3. — B. 15.

² Nurmonov A. Tanlangan asarlar. 3 jildlik. 1-jild. Toshkent: Akademnashr 2012. — B.57

³ Маслова В.А. Духовный код с позиции лингвокультурологии: единица сакрального и светского // Метафизика. - М., 2016. - №4. - С. 79.

So'z o'rnida madaniyat kodining jamiyat hayotiga ta'siri qanchalik darajada muhim ekanligini o'rganar ekanmiz, ilmiy asos va isbot sifatida Amerikalik psixolog va biznes-maslahatchi K. Rapay o'zining kitobida ta'kidlashicha, kodlar ongimizda biror bir tushunchaga bog'liq bo'lgan obrazlarni belgilab berishi, ma'lum bir madaniyatda o'rinlashgan obrazning mazmunini tushunish uchun uning kodini anglash zarur bo'lishi kerak ekanligiga guvoh bo'lamiz. ⁴

Madaniyat kodlarining yana bir keng tarqalgan obrazli ta'rifi V.V. Krasnixga tegishli. U madaniyat kodlarini borliqqa tashlangan to'r sifatida tasavvur etadi. "Tafakkurimizga xos bu "to'r" bizni o'rab turgan olamni qismlarga ajratadi, tartiblashtiradi, shaklga soladi hamda baholaydi" deb ta'riflaydi.

D. Xudoyberganova madaniyat kodini insoniyatning arxipik tasavvurlariga muvofiq keluvchi, o'zida olam haqidagi tasavvurlarni namoyon etuvchi tushunchalar va ularning lisoniy shakllari sifatida ta'riflaydi.⁵ Madaniyatshunoslarning xulosasiga ko'ra madaniyat kodlari madaniyatni tushunish kalitidir, u biror-bir shaklda kodlangan madaniy axborotni aniqlash imkonini beradi.⁶ Demak, yuqoridagi madaniyat kodi haqidagi ilmiy xulosa va talqinlardan kelib chiqib aytish mumkinki, madaniyat kodi o'zida milliy-madaniy urf-odat, qadriyat va me'yorlarni o'zida shartli ravishda aks ettiruvchi, ramziy va kodlangan tarzda ifodalovchi moddiy belgilar tizimi hisoblanadi. Ilmiy adabiyotlarda madaniyat kodlarining turlari sifatida somatik kod, makoniy kod, tempo kod, predmetli kod, biomorf kod, ma'naviy kod, antropomorf kod, fazoviy kod, turmushga oid kod, tibbiy kod, me'moriy kod, sport kodi, geometrik kod, gastronomik kod, kiyim-kechak kodi, mifologik kod, teomorf kod, rang-tus kodi kabilar qayd etilgan. ⁷

Bugungi kunda madaniyat kodini chuqur o'rganish shaxs va butun xalqning mohiyatini tushunishning asosiy kalitlaridan biri bo'lib qolmoqda. Madaniy meros ajdodlarimiz, yaxlit milliy tizim sifatida shaxs shakllanishiga katta ta'sir ko'rsatuvchi va har qanday jamoa faoliyatiga yo'l-yo'riqlar yaratib bergan bo'lsa, madaniyat – xalq hayoti, uning ruhi, ongi va qalbi, o'tmishi, buguni va kelajagi sifatida xizmat qilmoqda. Har qanday milliy madaniyat- milliylik tamoyiliga asoslanadi. Madaniyat kodlaridan biri bo'lgan ma'naviy kod yaxshi-yomon, chiroyli-xunuk, baland-past kabi madaniy oppozitsiyalarni, xalqning axloqiy yoki diniy qadriyatlarini aks ettiruvchi kod hisoblanadi. Misol tariqasida o'zbek milliy mentalitetida ko'pincha predmetli kodlar ma'naviy kodlar bilan uyg'unlashadi. Masalan: Ona yurtning omon bo'lsa, rangi ro'ying somon bo'lmas; Ona yurtning — oltin beshiging; Ona bilan bola — gul bilan lola; Yurgan — daryo, o'tirgan — bo'yra; Qolgan ishga qor yog'ar; Tikansiz gul bo'lmas, mashaqqatsiz — hunar; Uying tor bo'lsa ham, ko'ngling keng bo'lsin; Qalovini topsang, qor yog'ar; Non ham non, uvog'i ham non; Asal aynimas, sariyog' sasimas; Jahl dushman, aql esa do'stdir; Nimani qilsang xor, shunga bo'lasan zor; Er yigitni nomus o'ldiradi; Ko'ngli ochiqning qo'li ochiq, Qo'li ochiqning yo'li ochiq kabi xalq fikrlari bunga misoldir.

⁴ Рапай К. Культурный код. Как мы живем, что покупаем и почему. -М.: Юнайтед Пресс, 2010. - 168 с.

⁵ Свирепо О.А. Метафора как код культуры: Дис. ...канд. филос. наук. - Ростов н/Д, 2002. - 162 с.

⁶ Petrov M.K. O'z-o'zini anglash va ilmiy ijodkorlik. Rostov n / D, 1992. S. 19.2

⁷ Levy-Bruhl L. Ibtidoiy fikrlash. M., 1930.S. 228-236.

Shu o‘rinda o‘zbek madaniyat kodi haqida to‘xtalar ekanmiz, — bu O‘zbekistondagi odamlar, jamiyat va madaniyatni boshqarish va rivojlantirish uchun asos bo‘lib xizmat qiladigan qadriyatlar, an‘analari, odatlar va me‘yorlardir. U nafaqat an‘anaviy qadriyatlarni, balki zamonaviy ijtimoiy hayotda qo‘llaniladigan qoidalar va ko‘nikmalarni ham o‘z ichiga oladi. O‘zbek madaniyatining kodlari orasida quyidagi asosiy jihatlar mavjud ekanligini ko‘rishimiz mumkin:

1. *Mehmondo‘stlik*: O‘zbeklar mehmonlarga katta e‘tibor berishadi, mehmonni hurmat qilish va unga o‘zida mavjud bo‘lgan eng yaxshi noz-u ne‘matlarni oldiga qo‘yish orqali ifoda etadi.
2. *Oilaga hurmat*: O‘zbek madaniyatida oilaning ahamiyati juda katta. Oilada hurmat, mehr-oqibat va bir-biriga yordam berish qadriyatlarga asoslanadi.
3. *Diniy qadriyatlar*: O‘zbekistonda islom dini asosiy rol o‘ynaydi va bu dinning o‘ziga xos an‘analari va qadriyatlari jamiyatda keng tarqalgan.
4. *Kattalarni hurmat, yoshlarni izzat qilish*: Kattalar va yoshlar o‘rtasida hurmatli munosabatlar, kattalarni tinglash va ulardan maslahat olish muhim tamoyillardandir.
5. *An‘analari va bayramlar*: O‘zbek madaniyatida turli an‘analarga, bayramlarga va o‘ziga xos kutishlarga katta e‘tibor qaratiladi. Masalan, Navro‘z, Qurbon Hayit va boshqa diniy va milliy bayramlar katta ahamiyatga ega.
6. *Odob-axloq*: O‘zbek jamiyatida etika va axloqiy me‘yorlarga rioya qilish muhimdir. To‘g‘ri so‘zlash, odob-axloqni saqlash, xushmuomala bo‘lish — bularning barchasi madaniyat kodining asosiy qoidalari hisoblanadi.

O‘zbek madaniyatining kodlari va an‘analari vaqt o‘tishi bilan o‘zgarsa-da, bu qadriyatlar hali ham jamiyatni shakllantiruvchi muhim omil bo‘lib qolmoqda. Negaki, o‘zbek madaniyatining asosiy kodlari urf-odat, an‘ana, qadriyatlar tizimi bilan chambarchas bog‘liq bo‘lsada, asosiy jihat aslida xalqning milliy qadriyatlari emas, balki shu qadriyatlarga to‘yingan milliy xarakterida ekanligini eng muhim jihatlaridan biri hisoblanadi. Milliy xarakter — bu ma‘lum bir millat yoki xalqning tarixiy, madaniy, axloqiy, ijtimoiy, psixologik va diniy qadriyatlar asosida shakllangan o‘ziga xos ruhiy va ijtimoiy xususiyatlar to‘plamidir. Milliy xarakter xalqning umumiy xulq-atvori, dunyoqarashi, qadriyatlari, urf-odatlarini, an‘analari va boshqa madaniy ko‘rsatkichlari bilan bog‘liq bo‘lib, bu xususiyatlar avloddan-avlodga o‘tib, millatning o‘ziga xosligini va uning dunyoqarashini shakllantiradi. Milliy xarakter ko‘plab omillar, jumladan, tarixiy tajribalar, iqtisodiy sharoitlar, ijtimoiy muhit, diniy e‘tiqodlar va madaniy an‘analari bilan chambarchas bog‘liqdir. Qachonki, milliy xarakter o‘zgarsagina xalqning madaniyat kodlari o‘z-o‘zidan o‘zgara boshlaydi.

Biz millat deganda nafaqat tabiat go'zalligini tasvirlash, xalq eshitgan yengil ifodani qo'llash, marosim va urf-odatlarini to'g'ri ifodalash qobiliyati deb tushunamiz, balki chinakam xalq shoiri bo'lish uchun ham shunday bo'lishi kerak ekanligi xususidagi singdirilgan xalq ruhi, o'z hayotini yashash, u bilan tenglashish, odamlarda mavjud bo'lgan barcha oddiy tuyg'ularning va his qilish tushunchalarining sezilarli darajada ta'sirini sezamiz. Milliy madaniyat esa har qanday xalqning tanazzuliga qarshi turishi kerak. Madaniyatni yo'q qilish - millatni yo'q qilish bilan barobar bo'lishi kerak aslida.

Shuning uchun SSSR parchalanganidan keyin asosiy zarba rus madaniyatiga tushdi. An'anaviy madaniyat o'rniga faol targ'ibot-tashviqot ishlarini olib borgan, o'z ongiga yot submadaniyatni joriy eta boshlagan, davlat mablag'i hisobidan roker, xip-xop, metallxedlar, furri, yuppi va boshqalar festivallarini o'tkaza boshlagan, ilhomlantirgan yoshlarga alohida e'tibor qaratilgan. Bu haqiqiy zamonaviy madaniyat ekanligini yoshlarning ongini shakllantirish vositasi sifatida foydalanilgan. Shunday qilib, Rossiyaning dushmanlari o'z millatining madaniy ongsizligiga aralashib, madaniyat kodini o'zgartirganlar.

Bugungi kunda madaniyatlararo kommunikatsiyani rivojlantirish va boshqarishda xorijiy tilni bilishi, balki o'sha til vakillari bilan risoladagidek muomala qila olish layoqatiga ega bo'lish muhim omil hisoblanadi. Chunki, xorijliklar bilan muloqot yuritayotgan har bir inson o'zining bilimi, saviyasi, xatti-harakati orqali xorijlik suhbatdoshiga bevosita o'zining mamlakati, millati haqida dastlabki ma'lumotlar va tasavvurni yetkazadi.

Shu o'rinda, mamlakatimizning jamiyat metodika sohasidagi taniqli mutaxassis professori J.Jalolovning quyida keltirilgan " til, shu jumladan o'zga til bir vaqtning o'zida tili o'rganilayotgan mamlakat yoki til sohibining madaniyati ifodasi sifatida o'rganiladi"⁸ fikrini o'rinli deb topishimiz mumkin. Shuning uchun so'nggi besh yillikda tilni madaniyat bilan birga o'qitish, masalan, ingliz tili va madaniyatiga o'qitish masalalari jadal o'rganilmoqda", degan fikrlari bu masalaning qanchalik ahamiyatga molik ekanligidan dalolat beradi. Globallashuv jarayonining natijasi sifatida endilikda chet tillarini o'rganishda asosiy urg'u grammatikaga berilmaydi yoki tarjima qilish darsning asosiy maqsadi qilib belgilanmaydi, aksincha o'quvchida kommunikativ, sosiolingvistik kompetensiyalarni shakllantirish chet tili darslarining asosiy vazifasi hisoblanadi.

Madaniyatlararo muloqot yuritish kompetensiyasi tushunchasiga aniqlik kiritish maqsadida o'zbek-nemis madaniyatlararo muloqotidan bir misol keltiramiz. "O'zbekistonlik tadbirkorning Germaniya safari xotiralaridan."⁹ Kunlardan birida germaniyalik tadbirkorlardan biri o'zbekistonlik hamkorini kechki ovqatga taklif etadi. Suhbat nemis tilida kechadi. Salomlashishdan so'ng bir oz jimlik cho'kdi, suhbatni qizdirish uchun o'zbekistonlik tadbirkor germaniyalik hamkoriga turli savollar bilan murojaat qila boshladi. "Ishlaringiz yaxshimi? Uylanganmisiz? Bola-lardan nechta? ... Sizlarda odamlarning maoshi qancha? Bir oyda qancha maosh olasiz?" va hokazo. Germaniyalik suhbatdoshga ketma-ket savollar berila boshlandi.

⁸ J. Jalolov . Jamiyat va davlat. 2 -kitob. Toshkent. 2018. 26-30 -bet.

⁹ Muallif biografiyasidan,. 2021. Berlin

Savol orqasidan savol kela boshladi, "Nega? Nima uchun?" Negadir nemis suhbatdoshining kayfiyati, chehrasi salbiy tomonga o'zgarib boshladi, va qisqa qilib, "Kechirasiz, bu mening shaxsiy ishim, bular sizni qiziqitirmasin", deya javob berdi. Kutilmaganda bu javobdan vatandoshimizning ko'ngli og'rib, sergak tortdi...Noqulay jimlik. Rejalashtirilgan hamkorlik yana orqaga surildi va oxir-oqibat nimagadir amalga oshmadi.

Mazkur muammoli holatni tahlil qilishga harakat qilib ko'ramiz. Aslida vatandoshimiz nemis tilini mukammal biladi, hech qanday bir yomon harakat qilgani yo'q. U faqat suhbatdoshi bilan yaqindan tanishmoqchi edi xolos. Lekin nima uchun hamkorlarning munosabatlari tez yakun topdi. Muammo nimada va kimda degan savolga albatta madaniyatlararo muloqot kompetensiyasining o'zbek hamkorda yetarli yoki umuman shakllanmaganlikda deb javob berishimiz mumkindir.

Shu o'rinda yuqoridagi holatni madaniyat kodining bir ko'rinishi sifatida baholar ekanmiz, mashhur niderlandiyalik psixolog Gert Xofstede¹⁰ madaniy o'lchovlarga ko'ra mamlakatlarni kollektivizm va individualizm kategoriyalariga bo'ladi. Kollektivizm jamiyatiga xos bo'lgan belgilardan biri "biz" tushunchasi bo'lib, unda jamoa manfaati shaxsiy manfaatdan ustun turadi. Har bir harakat ko'pchilikning maslahati bilan amalga oshadi, ko'pchilikning fikri bilan hisoblashish lozim bo'ladi, o'zaro yordam, qo'llab-quvvatlash kutiladi va juda ijobiy baholanadi. Individual kategoriyadagi jamiyatlarda shaxsning mustaqil qaror qabul qilishi va mustaqilligi, shaxsiy manfaat ustun turadi. Bunday jamiyatlarda insonning o'z e'tibori asosan o'z kuchi bilan hayotda erishgan muvaffaqiyatiga qarab belgilanadi. Bunday jamiyatlarda raqobat katta bo'lganligi sababli, yakka shaxs sifatida yutuqqa erishish murakkab kechadi. Bunday ijtimoiy bosim ostidagi mamlakatlarda oila, turmush qurish kabi an'anaviy odatlar ikkinchi o'ringa tushadi.

Shveysariyada joylashgan Bazel Universitetining World Trade Organization tadqiqot markazi tomonidan 2018-2023 yillar oralig'ida 132 mamlakatdagi 230 mindan ortiq barcha soha vakillari va fuqarolar o'rtasida o'tkazgan tadqiqotlari natijasida sanoatlashgan g'arb mamlakatlari, AQSH, Avstraliya, Buyuk Britaniya va Kanadani - individualizm asosidagi mamlakatlari qatoriga; Afrika, Lotin Amerikasi, janubiy Osiyo mamlakatlarini - kollektivizm madaniyatlari sirasiga kiritadi.¹¹

Yuqoridagi holatga keladigan bo'lsak, Germaniyada shaxsiy xarakterdagi savollarni berish, oylik, maosh, din, shaxsiy hayot kabi mavzular suhbat uchun - man etilgan mavzular hisoblanadi. Shu o'rinda Els Oksaarning quyidagi fikrini iqtibos sifatida keltirish mumkinki¹² "O'zga xalq madaniyatini bilmasdan qilingan kichik bir xato, qo'pol grammatik xatodan ko'ra yomondir".

Rus olimi Ter Minasova "Madaniyatlararo kommunikatsiyani bu madaniyatning kuzgusi" deb

¹⁰ Geert Hofstede, Gert Jan Hofstede, Michael Minkov, Cultures and Organizations: Software of the Mind. 3rd Edition, McGraw-Hill USA, 2010. 228 page

¹¹ Shveysariyada joylashgan Bazel Universitetining World Trade Organization tadqiqot markazi

¹² Außerdem etablierte Oksaar die [Kulturemtheorie](#), die besagt, dass ähnlich wie verschiedene Sprachen den gleichen Gedanken auf verschiedene.-Germany. 2018.-228 page

izohlaydi. Unda "nafaqat insonni o‘rab turgan real dunyo, insonning yashash sharoitlari, balki milliy xarakter, mentalitet, yashash-tarzi, an‘analari, urf-odatlar, qadriyatlar tizimi, dunyoni anglash o‘z aksini topadi" deb tushuntiradi.¹³ Zamonaviy davrda xorijiy tilni o‘qitishdan asosiy maqsad tili o‘rganilayotgan mamlakat vakillari bilan teng darajada muloqot qila olish ko‘nikmalaridan tashqari o‘sha xalqning madaniyatini va ijtimoiy hayotini o‘rganish ham hisoblanadi. YA’ni bu yerda faqat til vositalariga oid bilimlarni berish emas, balki bir vaqtning o‘zida madaniyatlararo kommunikatsiyani rivojlantirish va boshqarishni shakllantirib borish asosiy vazifa hisoblanadi.

Buning tasdig‘i sifatida 2021-yilda Yevropa Ittifoqi Kengashi tomonidan "Umumevropa til bilish kompetensiyalari: o‘qish, o‘qitish, baholash" (CEFR) konsepsiyasining nafaqat Yevropa, balki butun dunyo mamlakatlari tomonidan e’tirof etilishi va amalda joriy etilishini keltirish mumkin.¹⁴ Mazkur konsepsiyada o‘rganilishi va o‘zlashtirilishi lozim bo‘lgan bilim layoqat, kompetensiyalar deb belgilangan. O‘qish, yozish, eshitish va gapirish kabi ko‘nikmalar qatoriga ijtimoiy-madaniy hamda madaniyatlara muloqot kompetensiyalari kiritilgan.

"Ijtimoiy-madaniy bilimlar deganda tili o‘rganilayotgan mamlakatdagi kundalik hayot (masalan, ovqatlanish va uning qoidalari, bayramlar, bo‘sh vaqtni tashkil etish va hokazo), yashash-tarzi, insonlar orasidagi munosabat, qadriyatlar, an‘analari haqidagi bilimlar nazarda tutiladi. Madaniyatlararo muloqot kompetensiyalari tushunchasi ostida o‘z va o‘zga madaniyat o‘rtasidagi munosabatni anglash, o‘zga madaniyat vakillari bilan muloqotda ma’lum bir strategiyalarni qo‘llay olish, o‘z va o‘zga madaniyat orasida madaniy vositachi bo‘lish, madaniyatlararo muloqotda yuzaga keladigan tushunmovchilik va ziddiyatli holatlarda yechim topa olish layokati tushuniladi". Gripp kabi urf-odatlarini havo orqali yuqtirish mumkin emas, ularni yuqtirish uchun an‘analarga rioya qilishning tashuvchisi, homiysi va nazoratchisi bo‘lgan muassasalar kerak. Ammo o‘zgaruvchanlik o‘zgarimas qadriyatlarga, dunyo haqidagi asosiy bilimlarga va g‘oyalarga asoslanishi kerak. Ta’limning, ta’lim tizimining fuqarolik vazifasi har bir kishiga insonning o‘zini o‘zi anglash asosini tashkil etuvchi mutlaqo majburiy insonparvarlik bilimlarini berishdan iboratdir. Zero shu orqali o‘qib o‘rganish jamiyatda onglilik darajasining oshishiga hamda madaniy yuksalish holatining kuzatilishiga sabab bo‘la oladi deb ayta olaman.

Ma’lumki, XXI asr boshlarida globallashuv asosiy ijtimoiy jarayonlardan biriga aylandi. Globallashuv jarayoni yer yuzidagi barcha davlatlar va millatlarning ijtimoiy hayotiga ta’sir etib, ularning iqtisodiy, siyosiy va madaniy – ma’naviy taraqqiyoti yo‘nalishlarini belgilab bermoqda. Hozirgi davrda bu jarayon o‘z ta’sir doirasiga barcha ijtimoiy subyektlarni tortmoqda. Globallashuv jarayoni shiddat bilan an‘anaviy tarzda hayot kechiruvchi elatlar va millatlarning ham turmush tarzini o‘zgartirib yuborayotgani aniq. O‘zbekiston ham bu jarayonning ta’siridan mustasno emas. Shu nuqtai nazardan globallashuvning

¹³ E.Sapir. Culture, language, and personality. University of California Press. 2019.-164 page

¹⁴ «International Partnership Programme for Safeguarding of Intangible Cultural Heritage». Asia \ Pacific Centre for UNESCO. 2009.

boshqa shakllari qatori madaniy globallashuvni va bu jarayonda milliy-ma'naviy qadriyatlarning rolini o'rganish, uning mohiyati, xususiyatlari va ziddiyatlarini nazariy jihatdan tadqiq etish hamda bu jarayonning ta'siri va oqibatlari qanday natijalarga olib kelishi mumkinligi masalalarini o'rganish bugungi kunda ijtimoiy fanlarning dolzarb muammolaridan biri bo'lib qolmoqda. Shu sababli ham globallashuv jarayonini nazariy jihatdan o'rganish va amaliy hayotda bunday tadqiqotning natijalaridan foydalanish muhim ilmiy ahamiyatga egadir. Jamiyatning barcha sohalarida yuz berayotgan o'zgarishlar tabiiyki, qadriyatlarni ham o'zgartiradi. Aksiologik dinamika va ijtimoiy dinamika o'rtasida dialektik aloqa bor. Bir tomondan, ijtimoiy taraqqiyot qadriyatlarni o'zgartirsa, ikkinchi tomondan qadriyatlarining o'zgarishi jamiyatni o'zgartiradi.

Bundan kelib chiqadiki, qadriyatlar umumiy va mavhum narsa emas. Qadriyatlar jamiyat va shaxs uchun qadrlil, ya'ni ahamiyatga egaligi sababli ham qadriyatdir. Agar ular o'z ahamiyatini yo'qotib borsa, ularning qadriyat sifatidagi mohiyati ham yo'qolib boradi. Jamiyat taraqqiyotining o'tish va burilish davrlarida jamiyat tomonidan albatta, qadriyatlarni qayta ko'rib chiqish va qayta baholash, davrning o'zgarishi ruhida ularga yangicha yondashuvlar paydo bo'ladi. Bunday davrlarda qadriyatlarining tubdan o'zgarishi, ya'ni transformasiyasi yuz beradi. So'nggi vaqtlarda qadriyatlar tizimi doirasidagi o'zgarishlar jamiyat oldiga yangi muammolarni qo'yimoqda. Ularni hal etish uchun globallashuv sharoitida turli madaniyatga ega bo'lgan jamiyatlar va uning a'zolari uchun birga hayot kechirishning barchaga mos keluvchi tamoyillarini ishlab chiqish masalasining dolzarbligi tabiiy.

Globallashuvning salbiy oqibatlari ta'sirida madaniyat va qadriyatlar dialogi, madaniyatlararo munosabatlar, madaniy - ma'naviy plyuralizmning xavf ostida qolaetgani aniq. Bunday sharoitda globallashuvning salbiy ta'sirlariga qarshi kurash masalasini hal etish muhim vazifa hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Xudoyberganova D. Lingvokulturologiyada madaniyat kodi tushunchasi va talqini//Ozbek tili va adabiyoti. — Toshkent, 2019. — №3. — B. 15.
2. Nurmonov A. Tanlangan asarlar. 3 jildlik. 1-jild. Toshkent: Akademnashr 2012. — B.57
3. Маслова В.А. Духовный код с позиции лингвокультурологии: единица сакрального и светского // Метафизика. - М., 2016. - №4. - С. 79.
4. Телия В.Н. Большой фразеологический словарь русского языка. - М., 2006. - С. 12
5. Ковшова М. Л. Лингвокультурологический метод во фразеологии. Коды культуры. Издю 2-е. — М. : Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2013. — С 174
6. Рапай К. Культурный код. Как мы живем, что покупаем и почему. -М.: Юнайтед Пресс, 2010. - 168 с.
7. Свирепо О.А. Метафора как код культуры: Дис. ...канд. филос. наук. - Ростов н/Д, 2002. - 162 с.
8. Petrov M.K. O'z-o'zini anglash va ilmiy ijodkorlik. Rostov n / D, 1992. S. 19.2
9. Levy-Bruhl L. Ibtidoiy fikrlash. M., 1930.S. 228-236.
10. Madaniyatshunoslik: Darslik / Ed. prof. G.V. Dracha. - M. : Alfa-M, 2003 .-- 432 b.